

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677142>

УДК 358.7

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ЛОГИСТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Ф.Н. Исмаилова,

к.э.н., доц. кафедры Маркетинг и коммерция,

Дагестанский государственный университет народного хозяйства,

доц. кафедры Автомобильного транспорта,

Московский автомобильно-дорожный государственный технический

университет (МАДИ), Махачкалинский филиал

Л.М. Шахшаева,

ст.преп. кафедры Маркетинг и коммерция,

Дагестанский государственный университет народного хозяйства

Аннотация: В статье проанализированы основные конкурентные преимущества внедрения технологии блокчейн в логистику и управление цепями поставок. Раскрыта сущность блокчейн, особенности его функционирования и перспективы применения в транспортно-логистической деятельности. Выделены направления использования блокчейн в транспортно-логистической деятельности зарубежных и российских компаний. Определены барьеры, препятствующие внедрению технологии блокчейн в деятельность транспортно-логистических компаний.

Ключевые слова: технология блокчейн, логистика, управление цепями поставок, транзакция, транспортно-логистическая деятельность

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

F.N. Ismailova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Department of Marketing and Commerce,

Dagestan State University of National Economy,

Associate Department of Automobile Transport,

Moscow Automobile and Highway State Technical University (MADI),

Makhachkala Branch

L.M. Shakhshaeva,

Senior Lecturer Department of Marketing and Commerce,

Dagestan State University of National Economy

Annotation: The article analyzes the main competitive advantages of implementing blockchain technology in logistics and supply chain management. The essence of the blockchain, the features of its functioning and the prospects for its use in transport and logistics activities are revealed. The directions of using blockchain in the transport and logistics activities of foreign and Russian companies are highlighted. Identified barriers preventing the implementation of blockchain technology in the activities of transport and logistics companies.

Keywords: blockchain technology, logistics, supply chain management, transaction, transport and logistics activities

Как показывает мировая практика, одним из наиболее перспективных направлений цифровизации логистики и управления цепями поставок является использование технологии Blockchain (Блокчейн). Технология блокчейн представляет собой многофункциональную и многоуровневую систему учета активов, при использовании которой создается хронологическая цепочка блоков данных, объем которых увеличивается по мере появления новых транзакций [1]. Блокчейн гарантирует эффективную и надежную защиту данных, прозрачный и защищенный от постороннего вмешательства обмен информацией. По результатам анализа практики применения блокчейн в различных сферах деятельности, проведенного консалтинговой компанией Chinstep, логистика и управление цепями поставок – это именно те сферы деятельности, где технологии блокчейн имеют наибольший потенциал для развития [2].

Цепи поставок представляют собой сложный процесс с множеством участников, потоков товаров и информации. Современные технологии, которые развивались и применялись в логистике и управлении цепями

поставок последнее десятилетие, не обеспечивают полной прозрачности цепей поставок, услуги посредников порой доходят до 45 % от стоимости доставки. Чтобы стать эффективнее логистические компании должны обрабатывать огромные массивы данных, проводить мониторинг движения грузов в режиме реального времени, обмениваться информацией с множеством участников цепи поставок, находящихся в разных уголках мира, своевременно реагировать на внезапные сложности вроде срыва поставок. Блокчейн в логистике будет способствовать решению всех вышеперечисленных вопросов.

Основой функционирования технологии блокчейн являются «умные» контракты и «умные» активы. Все активы можно зарегистрировать в распределенном журнале записей и управлять ими могут все владельцы секретного ключа – своего рода кода доступа к активу. «Умные» контракты означают сделки в распределенном журнале записей, не ограниченные простой куплей-продажей, в них могут быть встроены и более сложные функции. В отличие от традиционных контрактов, «умные» контракты заведомо обеспечивают взаимное доверие между участниками цепи поставок. Участникам цепи нет необходимости выстраивать доверительные отношения, так как полная прозрачность сделок и открытость информации это изначально подразумевает, а регулирование сделок путем «умных» контрактов полностью исключает ошибки связанные с человеческим фактором [3].

Именно с появлением технологии блокчейн в логистике и управлении цепями поставок появилась возможность:

- повысить безопасность цепи поставок (снизить риск мошенничества);
- проследить за выполнением условий контракта;
- сократить количество бумажных документов и исключить лишние операции;
- сократить количество посредников, а значит, и стоимость доставки;
- повысить прозрачность и осуществить полный контроль на всем пути движения товара от производителя до конечного потребителя;
- предотвратить неправильную маркировку незаконных товаров и других попыток мошенничества и т.д.

Использование технологии блокчейн даст возможность упростить процедуру государственного контроля цепи поставок, станет препятствием для недобросовестной предпринимательской деятельности и будет способствовать снижению уровня контрафактной продукции в сфере обращения.

Первопроходцами внедрения блокчейн-технологий в проекты логистики и цепей поставок являются IBM и мировой лидер в сфере контейнерных перевозок – компания Maersk. Они сосредоточились на создании цифрового распределенного регистра, для единой электронной платформы, предназначенной для использования всей глобальной экосистемой логистики, где можно было бы разместить все документы, связанные с отгрузкой. Ведущие транснациональные компании (IBM, Walmart, Nestlé, Dole, Tyson, Foods, Kroger и др.) используют блокчейн-технологии для отслеживания движения товаров на протяжении всей цепи поставок [2].

Несмотря на то, что технология блокчейн еще недостаточно зрелая, на российском рынке уже насчитывается более 150 игроков, внедряющих блокчейн – проекты. В их числе: финансы, экономика, проекты из области ритейла, логистики, социальной сферы. По результатам проведенного аналитическим центром Mindsmith анализа запущенных российских блокчейн – проектов, среди наиболее эффективных являются проекты для контроля цепочки поставок и оптимизации документооборота [4]. Основным легко реализуемым преимуществом применения блокчейна в логистике является электронный документооборот, и ряд компаний это хорошо понимает. Например, РЖД внедрила технологию распределенного реестра в сфере внутреннего и внешнего документооборота. 22 октября 2020 года между ОАО «РЖД» и мировым лидером в области контейнерных перевозок, датской компанией Maersk заключено соглашение о взаимодействии в области развития цифровых сервисов для рынка мультимодальных перевозок с использованием технологии блокчейн [5]. В рамках данного проекта планируется переход на безбумажный формат осуществления документооборота грузоперевозок. Уже в первом полугодии 2021 года компании планируют организовать первую мультимодальную перевозку с использованием блокчейна.

Осенью 2020 года Минтранс запустил пилотный проект по внедрению электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых перевозках. С 1 января 2021 года Постановлением Правительства РФ № 2020 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации» официально закреплены термины «электронная транспортная накладная», «электронный заказ-наряд» и «электронная сопроводительная ведомость», что открывает новые возможности для логистического рынка [6]. Запуск проекта планируется к концу 2021 года, а полномасштабный переход на безбумажное оформление перевозок завершится к 2024 году.

На текущем этапе основными сдерживающими факторами успешного внедрения технологии блокчейн в бизнес – процессы транспортно-логистических компаний являются:

- сопротивление со стороны внутренних подразделений, которые не готовы к полной прозрачности;
- неясность государственного регулирования и отсутствие законодательной базы, регламентирующей деятельность участников рынка в новых условиях;
- необходимость объединения усилий различных сторон;
- недостаточная технологическая зрелость;
- психологическая неготовность к переходу от классической организации бизнес-проектов к электронным смарт-контрактам;
- необходимость дополнительных инвестиций в проектирование новых цепей поставок.

Развитие цифровизации логистической отрасли – это вопрос ее конкурентоспособности, все больше зависящий от внедрения современных технологий. Технология блокчейн является одной из самых прогрессивных цифровых технологий способной адаптироваться к любым логистическим схемам, применяемым, в том числе и в интегрированных логистических центрах. Ее применение может не только облегчить и ускорить множество процессов, но и сделать их более защищеннее. Возрастание прозрачности, отслеживаемости и безопасности цепей поставок может стать прорывом в становлении безопасной и гораздо более надежной экономики, через продвижение доверия и предотвращения сомнительных практик [7, 8].

Применение блокчейн в настоящее время еще не получило массового распространения, однако с каждым успешным проектом все большее количество компаний присматриваются к данной технологии, и можно смело предположить, что через несколько лет блокчейн технология распространится по всей логистической отрасли.

Список литературы

- [1] Сергеев В.И. Применение инновационной технологии «Блокчейн» в логистике и управлении цепями поставок. / В.И. Сергеев, Д.И. Кокурин. // Креативная экономика. – 2018. Т. 12. № 2.
- [2] Панюкова В.В. Международный опыт применения технологии блокчейн при управлении цепями поставок. / В.В. Панюкова. // Экономика. Налоги. Право. – 2018. Т. 11. № 4. 60-67 с.
- [3] Корниенко П.А. Применение Blockchain-технологии в логистике и управлении цепями поставок. / П.А. Корниенко, Б.С. Касаев. // Инновации и инвестиции. – 2019. № 4. 164-169 с.

[4] Блокчейн в логистике: о чем говорят эксперты. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mindsmith.io/blockchain-experts/>. (дата обращения: 20.02.2021).

[5] ОАО «РЖД» и Maersk будут развивать сервисы на основе технологии блокчейн. [Электронный ресурс]. – URL: <https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=256183>. (дата обращения: 20.02.2021).

[6] Блокчейн – как технология будущего будет использована в логистике. [Электронный ресурс]. – URL: <https://logist.fm/publications/tehnologiya-blockchain-v-logistike/> (дата обращения: 20.02.2021).

[7] Лысенко Ю.В. Блокчейн в логистике. / Ю.В. Лысенко, М.В. Лысенко, Р.И. Гарипов. // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. № 3. 240-242 с.

[8] Блокчейн – прозрачность по всей цепи поставок. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.inprojects.ru/blokchejn-prozrachnost-po-vsej-cep-i-postavok>. (дата обращения: 20.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Sergeev V.I. Application of innovative technology "Blockchain" in logistics and supply chain management. / IN AND. Sergeev, D.I. Kokurin. // Creative Economy. – 2018. Vol. 12. No. 2.

[2] Panyukova V.V. International experience in applying blockchain technology in supply chain management. / V.V. Panyukov. // Economy. Taxes. Right. – 2018. Vol. 11. No. 4. 60-67 p.

[3] Kornienko P.A. Blockchain technology application in logistics and supply chain management. / P.A. Kornienko, B.S. Kasaev. // Innovation and investment. – 2019. No. 4. 164-169 p.

[4] Blockchain in logistics: what experts are talking about. [Electronic resource]. – URL: <https://mindsmith.io/blockchain-experts/>. (date of access: 20.02.2021).

[5] Russian Railways and Maersk will develop services based on blockchain technology. [Electronic resource]. – URL: <https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=256183>. (date of access: 20.02.2021).

[6] Blockchain – how the technology of the future will be used in logistics. [Electronic resource]. – URL: <https://logist.fm/publications/tehnologiya-blockchain-v-logistike/> (date accessed: 20.02.2021).

[7] Lysenko Yu.V. Blockchain in logistics. / Yu.V. Lysenko, M.V. Lysenko, R.I. Garipov. // Azimuth of scientific research: economics and management. – 2019. No. 3. 240-242 p.

[8] Blockchain – transparency throughout the supply chain. [Electronic resource]. – URL: <https://www.inprojects.ru/blokchejn-prozrachnost-po-vsej-sepi-postavok>. (date of access: 20.02.2021).

© Ф.Н. Исмаилова, Л.М. Шахшаева, 2021

Поступила в редакцию 25.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Исмаилова Ф.Н., Шахшаева Л.М. Технология блокчейн в логистике и управлении цепями поставок // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 63-69. URL: <https://ip-journal.ru/>